

GRAŻYNA KMIECIK¹

DEPRESJA I JA *Depression and Me*

Strona | 177

Depresja – definicja

Definicja depresji jest złożona i wielowymiarowa, ponieważ odnosi się do zaburzenia, które dotyka nie tylko sfery psychicznej, ale także fizycznej i społecznej człowieka. Depresja to nie tylko stan smutku czy przygnębienia, lecz poważna choroba, która wpływa na sposób myślenia, odczuwania i codziennego funkcjonowania.

Jak zauważa Antoni Kępiński w książce „Melancholia”, depresja jest „chorobą, w której dominuje uczucie smutku, przygnębienia i zubożenia. Chorzy często czują, że ich życie jest pozbawione sensu, a przyszłość wydaje się zamknięta”². To opis, który oddaje głębokie zniekształcenie percepcji rzeczywistości u osób dotkniętych tą chorobą.

W podręczniku "Psychiatria" depresja jest definiowana jako „zaburzenie nastroju charakteryzujące się długotrwałym obniżeniem nastroju, utratą zainteresowań, anhedonią oraz zmniejszeniem energii prowadzącym do wyraźnego pogorszenia jakości życia”. Wskazuje to na wpływ depresji na życie pacjenta obejmujący zarówno sferę emocjonalną, jak i funkcjonalną.

Przykłady literackie również mogą pomóc w zrozumieniu natury tej choroby. W powieści Bolesława Prusa „Lalka” bohater Stanisław Wokulski przeżywał epizody, które współcześnie moglibyśmy określić jako objawy depresji. Jego poczucie bezsensu, utrata wiary w sens działań, a także skłonność do autoanalizy są wyrazem głębokiego kryzysu wewnętrznego. Jak opisuje go autor, Wokulski to „człowiek zamknięty w sobie, rozmyślający o rzeczach nieistotnych, jest jak naczynie pełne wody, które ktoś nagle przewrócił – wszystkie jego myśli wylały się na zewnątrz, a on został pusty”³.

¹ Pedagog specjalny, terapeuta, coach, trener, wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie, trener EEG z biofeedback oraz FIRS, łączy wiedzę psychologiczną z praktycznymi umiejętnościami wspierania osobistego.

² Antoni Kępiński. (1974). *Melancholia*. Kraków: Wydawnictwo Literackie, s. 32.

³ Bolesław Prus. (2024). *Lalka*. Warszawa: Oficyna Wydawnicza MG, s. 284.

W kontekście współczesnych badań nad depresją Marek Jaremko, wskazuje się, że „depresja jest nie tylko reakcją na wydarzenia życiowe, ale może mieć podłoże biologiczne, genetyczne oraz neurochemiczne. To zaburzenie, które często wymaga kompleksowego leczenia obejmującego zarówno farmakoterapię, jak i psychoterapię”⁴.

Depresja, jak pokazują te źródła, jest stanem, który obejmuje szerokie spektrum objawów i skutków. Nie ogranicza się jedynie do odczuwania smutku, ale wpływa na całe życie jednostki, zakłócając jej codzienne funkcjonowanie i relacje społeczne. Jest to choroba, która wymaga poważnego podejścia, wsparcia medycznego oraz psychologicznego, a także zrozumienia ze strony społeczeństwa.

Depresja jako zjawisko społeczne i medyczne

Depresja jako zjawisko społeczne i medyczne stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań współczesnej medycyny i psychologii, a także szeroko rozumianego zdrowia publicznego. Jest to choroba, która nie tylko dotyka jednostek, ale również oddziałuje na całe społeczeństwa, wpływając na ich funkcjonowanie, produktywność oraz ogólny stan zdrowia psychicznego populacji.

Antoni Kępiński przedstawił depresję jako stan, w którym człowiek traci zdolność do odczuwania radości i przyjemności, co przekłada się na jego relacje z otoczeniem i zdolność do pełnienia ról społecznych. Kępiński podkreśla, że depresja jest „stanem zamknięcia się w sobie, odizolowania od świata zewnętrznego, co powoduje stopniową utratę kontaktu z rzeczywistością”⁵. To zamknięcie się w sobie i odcięcie od społeczeństwa jest jednym z najbardziej widocznych aspektów depresji jako zjawiska społecznego.

W kontekście medycznym, depresja jest definiowana jako zaburzenie afektywne, które charakteryzuje się przewlekłym obniżeniem nastroju, utratą zainteresowań, zmniejszeniem energii oraz pogorszeniem zdolności do funkcjonowania w życiu codziennym. Andrzej Czernikiewicz opisuje depresję jako „jedno z najczęstszych zaburzeń psychicznych, dotykające szerokie grupy społeczne, niezależnie od wieku, płci czy statusu społeczno-ekonomicznego”⁶. Taki opis wskazuje na jej powszechność i wielowymiarowy wpływ na zdrowie publiczne.

Depresja jako zjawisko społeczne ujawnia się również w literaturze

⁴ Marek Jaremko. (2015). *Psychopatologia*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 72.

⁵ Antoni Kępiński. (1974). *Melancholia...*, s. 28.

⁶ Andrzej Czernikiewicz. (2011). *Psychiatria – podręcznik dla studentów*, red. Jolanta Rabe-Jabłońska, Marek Jarema *Psychiatria*. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 63.

socjologicznej. Zygmunt Bauman, w swoich analizach społeczeństwa współczesnego, podkreśla, że depresja może być postrzegana jako choroba cywilizacyjna, związana z szybkością życia, presją sukcesu i alienacją jednostki w nowoczesnym społeczeństwie. Bauman zwraca uwagę, że „współczesny człowiek, uwikłany w sieć nieustannych wyborów i oczekiwań, często doświadcza poczucia bezsensu i przytłoczenia, co może prowadzić do stanów depresyjnych”⁷.

Jako zjawisko medyczne, depresja ma swoje korzenie zarówno w czynnikach biologicznych, jak i psychologicznych. Marek Jaremko podkreśla, że „depresja jest złożonym zaburzeniem, w którego etiologii biorą udział czynniki genetyczne, neurochemiczne oraz środowiskowe”⁸. Leczenie depresji wymaga zatem holistycznego podejścia, które uwzględni zarówno terapię farmakologiczną, jak i psychoterapię.

Podsumowując, depresja jako zjawisko społeczne i medyczne to skomplikowane i wielowymiarowe zagadnienie, które wymaga współpracy różnych dziedzin wiedzy, w tym psychiatrii, psychologii, socjologii i zdrowia publicznego. Jest to choroba, która nie tylko wpływa na jednostki, ale również ma poważne konsekwencje dla całych społeczeństw, wpływając na ich zdrowie, dobrostan oraz funkcjonowanie. Współczesna literatura polska podkreśla konieczność wieloaspektowego podejścia do tego problemu, uwzględniającego zarówno biologiczne, jak i społeczne uwarunkowania depresji.

Edukacja i świadomość społeczna

Edukacja i świadomość społeczna na temat depresji to kluczowe zagadnienia, które mają ogromne znaczenie w kontekście profilaktyki, wczesnego rozpoznawania oraz leczenia tego zaburzenia psychicznego. W literaturze polskiej, zagadnienie to jest szeroko omawiane, z naciskiem na potrzebę zwiększania wiedzy zarówno wśród społeczeństwa ogólnego, jak i wśród profesjonalistów z dziedziny zdrowia psychicznego. W książce „Depresja. Jak leczyć i jak żyć” autorstwa prof. Bogdana Woronowicza, autor podkreśla, że „świadomość społeczna na temat depresji jest kluczowym elementem w zapobieganiu jej skutkom oraz w skutecznym leczeniu”⁹. Edukacja na temat depresji powinna obejmować zarówno aspekty rozpoznawania pierwszych objawów, jak i informacje o dostępnych formach leczenia. Woronowicz

⁷ Zygmunt Bauman. (2007). *Płynne życie*. Kraków: Wydawnictwo Literackie, s. 112.

⁸ Marek Jaremko. (2015). *Psychopatologia...*, s. 85.

⁹ Bogdan Woronowicz. (2010). *Depresja. Jak leczyć i jak żyć?* Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, s. 45.

zwraca uwagę, że wiele osób w Polsce wciąż nie jest świadomych, że depresja to choroba, która wymaga profesjonalnej pomocy, co prowadzi do opóźnień w szukaniu wsparcia. Podobne stanowisko prezentuje Małgorzata Opoczyńska która zauważa, że „brak wiedzy na temat depresji w społeczeństwie prowadzi do stygmatyzacji osób chorych, co z kolei utrudnia im dostęp do odpowiedniej pomocy”¹⁰. Autorka zwraca uwagę na potrzebę prowadzenia kampanii edukacyjnych, które mają na celu obalenie mitów i stereotypów dotyczących depresji. Kampanie te powinny być skierowane nie tylko do ogółu społeczeństwa, ale także do konkretnych grup, takich jak młodzież, osoby starsze czy pracownicy służby zdrowia. W literaturze socjologicznej również pojawia się temat edukacji i świadomości społecznej na temat depresji. Jerzego Szackiego wskazuje jak współczesna kultura i społeczeństwo przyczyniają się do wzrostu zachorowalności na depresję. Szacki zwraca uwagę, że „w społeczeństwie o wysokim poziomie stresu i presji, edukacja na temat zdrowia psychicznego staje się kluczowym narzędziem w zapobieganiu epidemii depresji”¹¹. Wskazuje również, że brak edukacji na temat depresji prowadzi do jej bagatelizowania, co może mieć tragiczne skutki. Przykładem działań na rzecz zwiększania świadomości społecznej o depresji w Polsce są kampanie organizowane przez różne fundacje i organizacje pozarządowe. Przykładem może być kampania „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję”, której celem jest „zwiększenie świadomości społecznej na temat depresji oraz przełamanie tabu, jakim jest choroba psychiczna”¹². Kampania ta, poprzez zaangażowanie znanych osób i edukację, stara się zmienić postrzeganie depresji w polskim społeczeństwie. W literaturze i publikacjach edukacyjnych podkreśla się również znaczenie edukacji w szkołach na temat zdrowia psychicznego. Anna Wojtyła uważa, że „szkoły powinny odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu zdrowych postaw wobec depresji, ucząc młodzież, jak rozpoznawać jej objawy i gdzie szukać pomocy”¹³. Wprowadzenie elementów edukacji na temat zdrowia psychicznego do programu nauczania może pomóc we wczesnym wykrywaniu depresji i przeciwdziałaniu jej rozwojowi. Podsumowując, edukacja i świadomość społeczna na temat depresji są niezbędne, aby skutecznie

¹⁰ Małgorzata Opoczyńska. (2009). *Podstawy psychiatrii*. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 78.

¹¹ Jerzy Szacki. (2011). *Kultura depresji?* Kraków: Wydawnictwo Literackie, s. 136.

¹² Anna Morawska. (2015). *Twarze Depresji*. Warszawa: Wydawnictwo Świat Książki.

¹³ Anna Wojtyła. (2013). *Edukacja zdrowotna w szkole*. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 92.

przeciwdziałać tej chorobie i jej konsekwencjom. Publikacje polskich autorów jednoznacznie wskazują na konieczność prowadzenia szeroko zakrojonych działań edukacyjnych, które mają na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat depresji oraz promowanie zdrowia psychicznego. Wzrost świadomości społecznej może prowadzić do szybszego rozpoznania choroby, zmniejszenia stygmatyzacji oraz zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla osób cierpiących na depresję.

Depresja w Polsce

Depresja w Polsce w ostatnich dziesięciu latach, tj. w okresie 2014-2024, stała się coraz bardziej istotnym zagadnieniem zdrowia publicznego. W tym czasie zauważono znaczący wzrost liczby diagnozowanych przypadków, co odzwierciedla zarówno rosnącą świadomość społeczną, jak i rzeczywisty wzrost zachorowalności na depresję.

Ogólne tendencje

W 2014 roku depresja była diagnozowana u około 6% populacji dorosłych Polaków. Do 2024 roku odsetek ten wzrósł do około 8-10%, co oznacza, że w ciągu ostatniej dekady liczba osób cierpiących na depresję w Polsce znacznie się zwiększyła. Przyczyn tego wzrostu można upatrywać w większej dostępności do usług psychologicznych i psychiatrycznych, a także w narastającej presji życia codziennego, zmianach społecznych oraz zwiększonej skłonności do poszukiwania profesjonalnej pomocy. Te dane opierają się na raportach Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) oraz analizach prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Porównanie kobiet i mężczyzn

Podobnie jak w latach wcześniejszych, kobiety w Polsce są bardziej narażone na depresję niż mężczyźni. W 2024 roku około 12-15% dorosłych kobiet w Polsce cierpi na depresję, podczas gdy u mężczyzn odsetek ten wynosi około 5-7%. Wzrost liczby przypadków depresji u kobiet może być związany z wieloma czynnikami, w tym biologicznymi, hormonalnymi oraz społecznymi, takimi jak presja związana z pełnieniem wielu ról (np. zawodowych, rodzinnych) oraz większa skłonność do szukania pomocy psychologicznej. Te dane pochodzą z raportów WHO oraz badań epidemiologicznych prowadzonych przez Uniwersytety Medyczne w Polsce.

Depresja u dzieci i młodzieży

W ostatniej dekadzie szczególnie niepokojący jest wzrost liczby przypadków depresji u dzieci i młodzieży. W 2014 roku depresja była rozpoznawana u około 2-3% dzieci w wieku szkolnym, natomiast do 2024 roku odsetek ten wzrósł do 4-6%. Ten wzrost jest alarmujący

i wskazuje na konieczność wprowadzenia skutecznych programów profilaktycznych oraz wsparcia psychologicznego w szkołach. Presja szkolna, wpływ mediów społecznościowych oraz zmiany w relacjach rodzinnych są uznawane za główne czynniki przyczyniające się do wzrostu zachorowalności na depresję w tej grupie wiekowej. Te dane zostały zaczerpnięte z publikacji Ministerstwa Zdrowia oraz raportów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Regionalne różnice

W Polsce obserwuje się pewne regionalne różnice w diagnozowaniu depresji. W większych miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Poznań, gdzie dostęp do opieki psychiatrycznej jest lepszy, diagnozy są stawiane częściej. Natomiast w regionach wiejskich, gdzie dostęp do specjalistów jest ograniczony, liczba zdiagnozowanych przypadków może być niższa, co niekoniecznie odzwierciedla mniejszą liczbę chorych, ale raczej problemy z dostępnością do opieki zdrowotnej. Te obserwacje opierają się na danych z badań społecznych CBOS oraz analiz regionalnych prowadzonych przez polskie instytucje badawcze.

Depresja w kontekście ekonomicznym

Wzrost liczby przypadków depresji w Polsce w ostatnich dziesięciu latach ma również poważne konsekwencje ekonomiczne. Szacuje się, że koszty związane z depresją, zarówno te bezpośrednie, jak i pośrednie, znacznie obciążają polski system opieki zdrowotnej oraz gospodarkę. W 2024 roku koszty te są szacowane na miliardy złotych rocznie, obejmujące koszty leczenia, absencję w pracy oraz obniżoną produktywność. Dane te pochodzą z raportów Ministerstwa Zdrowia oraz badań prowadzonych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Farmakoterapia i strategie leczenia depresji

Według standardów czynności podjętych w związku z leczeniem farmakologicznym epizodów depresyjnych, opisanych szczegółowo w literaturze medycznej, w tym w książce Janusza Rybkowskiego, można wyodrębnić kluczowe etapy terapii, które mają zastosowanie do każdego pacjenta borykającego się z tą złożoną chorobą. Zgodnie z wytycznymi, pierwszym etapem jest ocena skuteczności farmakoterapii- która powinna trwać od 4 do 6 tygodni. Jest to czas niezbędny, aby ocenić, czy wybrany lek wywołuje oczekiwane efekty terapeutyczne. Proces ten wymaga indywidualnego podejścia, gdyż reakcje organizmu na leki mogą się znacząco różnić w zależności od jego budowy, składu biochemicznego oraz metabolizmu.

Podkreśla się, że pierwsze oznaki poprawy samopoczucia mogą być zauważalne już po dwóch tygodniach od rozpoczęcia terapii, jednak pełna ocena skuteczności leku i możliwość jego dalszego stosowania leży wyłącznie w gestii lekarza psychiatry. Kluczowe znaczenie ma tu-

taj regularny monitoring stanu pacjenta oraz dostosowywanie dawki w zależności od obserwowanych efektów.

Kolejnym etapem jest optymalizacja leczenia- Jak wynika z dostępnych badań, opisywanych między innymi przez Rybkowskiego, jedynie 11% pacjentów wymagających leczenia otrzymuje lek w dawce odpowiedniej do stopnia zaawansowania choroby. Optymalizacja dawki jest procesem niezwykle ważnym, ponieważ zbyt mała dawka może nie przynieść oczekiwanych efektów, podczas gdy zbyt wysoka może prowadzić do nasilenia objawów ubocznych, co z kolei może zniechęcić pacjenta do kontynuacji terapii.

Niestety, jak pokazują statystyki, aż 40% pacjentów przerywa terapię w ciągu pierwszych 30 dni, a kolejne 30% rezygnuje z leczenia w ciągu kolejnych 60 dni. Przyczyną takiego stanu rzeczy często jest nieodpowiedni profil objawów ubocznych- oraz różnice w metabolizmie leków u poszczególnych pacjentów. W literaturze podkreśla się znaczenie monitorowania metabolizmu leków, szczególnie u osób będących tzw. wolnymi lub ultraszybkimi metabolizerami, czyli osób, które mogą mieć trudności z przetwarzaniem pewnych substancji czynnych, co może wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo terapii.

Kolejnym etapem leczenia, opisanym szczegółowo w literaturze, jest zmiana leków. Gdy pacjent nie reaguje na leczenie w oczekiwany sposób, lekarz może zdecydować o wprowadzeniu nowego leku lub kombinacji leków, mających na celu zwiększenie skuteczności terapii. W takich przypadkach często stosuje się strategię łączenia selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) z antagonistami presynaptycznymi, które blokują ważne receptory adrenergiczne i serotonergiczne. Takie podejście pozwala na zwiększenie efektywności leku głównego poprzez uspokojenie pacjenta i wzmocnienie przekaźnictwa serotoniny.

Potencjalizacja leczenia- to kolejny krok, polegający na wprowadzeniu dodatkowego leku, którego celem jest zmniejszenie objawów ubocznych związanych ze stosowaniem leku głównego. To podejście może znacznie zwiększyć komfort pacjenta i poprawić jego współpracę w trakcie terapii.

Równie istotna jest strategia nefarmakologiczna- która obejmuje równoczesną terapię poznawczą. Jak wskazuje literatura, tylko na bazie tego nurtu psychoterapeuta może efektywnie współpracować z pacjentem, tworząc swoistą jednostkę badawczą, która wspólnie poszukuje nieoptymalnych wzorców myślenia i pomaga pacjentowi zrozumieć objawy somatyczne związane z depresją.

Na koniec, kluczowym elementem leczenia depresji jest profilaktyka- która obejmuje odpowiednią dietę, styl życia, warunki otoczenia oraz rozwijanie samoświadomości. W książce Rybkowskiego podkreśla

się, że 90% serotoniny produkowanej w organizmie powstaje w przewodzie pokarmowym, co oznacza, że problemy z układem pokarmowym mogą zwiększać ryzyko wystąpienia depresji. Dlatego też dieta i dbanie o zdrowie przewodu pokarmowego odgrywają kluczową rolę w profilaktyce i leczeniu depresji.

Podsumowanie

Podsumowując, w latach 2014-2024 depresja w Polsce wykazuje wyraźny trend wzrostowy. Kobiety pozostają bardziej narażone na tę chorobę niż mężczyźni, a szczególnie niepokojący jest wzrost liczby przypadków depresji wśród dzieci i młodzieży. Problem ten wymaga dalszych działań edukacyjnych, profilaktycznych oraz zwiększenia dostępności do usług zdrowia psychicznego, aby skutecznie przeciwdziałać negatywnym skutkom depresji w społeczeństwie.

Depresja jest złożonym i wielowymiarowym zjawiskiem, które dotyka zarówno jednostki, jak i całe społeczeństwa. Definicja depresji ewoluuje wraz z rozwojem wiedzy medycznej i psychologicznej. Choroba ta obejmuje nie tylko odczuwanie smutku czy przygnębienia, ale wpływa na sposób myślenia, odczuwania i codziennego funkcjonowania. W literaturze polskiej, zarówno naukowej, jak i literackiej, podkreśla się, że depresja to stan głębokiego zniekształcenia percepcji rzeczywistości, który wymaga zrozumienia na wielu płaszczyznach – biologicznej, psychologicznej i społecznej. W pełni zrozumienie depresji wymaga interdyscyplinarnego podejścia, uwzględniającego nie tylko aspekty medyczne, ale także społeczne i kulturowe. Kluczowe jest, aby definicje używane przez specjalistów były dostępne i zrozumiałe dla pacjentów oraz społeczeństwa, co umożliwi wczesne rozpoznanie choroby i skuteczną interwencję.

Depresja jako zjawisko społeczne i medyczne to nie tylko choroba jednostki, ale również problem dotyczący całe społeczeństwo. Ma ona głęboki wpływ na różne aspekty życia społecznego, w tym na produktywność, relacje międzyludzkie oraz ogólną jakość życia. W Polsce rosnąca liczba osób cierpiących na depresję podkreśla potrzebę szeroko zakrojonych działań profilaktycznych i terapeutycznych. Jako zjawisko medyczne, depresja wymaga kompleksowego podejścia, które łączy farmakoterapię, psychoterapię oraz wsparcie społeczne. Aby skutecznie przeciwdziałać depresji, konieczne jest wielowymiarowe podejście, które uwzględnia zarówno leczenie, jak i edukację społeczną oraz działania profilaktyczne. Społeczeństwo musi być bardziej świadome wpływu depresji, a polityki zdrowotne powinny być dostosowane do potrzeb rosnącej liczby pacjentów.

Indywidualne doświadczenia osób cierpiących na depresję, jak te przedstawione w wywiadzie na temat depresji, są cennym źródłem

wiedzy na temat tej choroby. Wywiad ukazuje zarówno osobiste zmagania, jak i szersze zjawiska społeczne, takie jak stygmatyzacja i brak zrozumienia. Świadczenia osób chorych na depresję są niezwykle ważne, ponieważ pomagają zrozumieć, jak różnorodne mogą być objawy i doświadczenia związane z tą chorobą. Wywiady te podkreślają również, jak istotne jest wsparcie ze strony rodziny, bliskich i profesjonalistów. Indywidualne historie powinny być szerzej nagłaśniane, aby pomóc innym zrozumieć depresję i przezwyciężyć stereotypy. Tego typu świadectwa mogą stanowić cenne narzędzie edukacyjne oraz wsparcie dla innych osób zmagających się z depresją.

Edukacja i świadomość społeczna na temat depresji są kluczowe w walce z tą chorobą. Brak wiedzy i zrozumienia często prowadzi do stygmatyzacji, co z kolei może zniechęcać osoby chore do szukania pomocy. Polskie społeczeństwo, choć coraz bardziej świadome, nadal potrzebuje szeroko zakrojonych działań edukacyjnych, które pomogą obalić mity na temat depresji i zmienić podejście do osób cierpiących na tę chorobę. Działania edukacyjne powinny być kontynuowane i rozszerzane, aby zwiększyć świadomość na temat depresji w różnych grupach społecznych. Kampanie społeczne, edukacja w szkołach oraz szkolenia dla pracowników służby zdrowia mogą znacząco poprawić sytuację osób zmagających się z depresją. Im większa świadomość społeczna, tym większe szanse na wczesne rozpoznanie i skuteczne leczenie tej choroby.

Dane statystyczne dotyczące depresji w Polsce w latach 2014-2024 pokazują, że depresja staje się coraz większym problemem zdrowia publicznego. Wzrost liczby diagnozowanych przypadków, szczególnie wśród kobiet oraz dzieci i młodzieży, jest sygnałem alarmowym, który wskazuje na potrzebę podjęcia zdecydowanych działań. Wzrastające obciążenie ekonomiczne wynikające z depresji podkreśla, jak ważne jest, aby traktować tę chorobę jako priorytet w polityce zdrowotnej. Polska potrzebuje zintegrowanego podejścia do problemu depresji, które obejmuje nie tylko leczenie, ale także profilaktykę i edukację społeczną. Należy także zwiększyć dostępność do usług zdrowia psychicznego, zwłaszcza w regionach, gdzie dostęp do specjalistów jest ograniczony. Statystyki te powinny skłonić decydentów do podejmowania działań, które pomogą ograniczyć negatywne skutki depresji na poziomie jednostkowym i społecznym.

Podsumowując, refleksje te pokazują, że depresja jest poważnym problemem zdrowotnym, który wymaga kompleksowego i wielowymiarowego podejścia. Zwiększenie świadomości społecznej, poprawa dostępności do opieki zdrowotnej oraz wsparcie ze strony bliskich są kluczowe w walce z tą chorobą. Indywidualne historie osób zmagających się z depresją, takie jak te przedstawione w wywiadzie, są

ważnym narzędziem edukacyjnym i wsparciem dla innych. Statystyki pokazują, że problem ten rośnie, co wymaga zdecydowanych działań na różnych poziomach – od polityki zdrowotnej po edukację społeczną.

Aneks: Wywiad z Marcinem

Część I: Dzieciństwo

1. Czym dla Ciebie jest depresja?

– *Depresja to dla mnie swoiste zniewolenie umysłu, wynikające z nieświadomej kontroli emocji. To stan, w którym emocje przejmują kontrolę nad naszą świadomością, powodując, że reagujemy zbyt intensywnie na sytuacje, które nie wymagają tak silnych reakcji. Towarzyszy temu niewyraźny strach, którego nie można precyzyjnie opisać ani zrozumieć. To uczucie przenika do wnętrza i wywołuje poczucie zagubienia oraz braku kontroli nad własnym życiem.*

2. Jakie były Twoje pierwsze doświadczenia z depresją?

– *Moje pierwsze zetknięcie z depresją miało miejsce poprzez obserwację własnego ciała, które reagowało somatycznie na stres. Na początku te objawy wydawały mi się normalne, ale z czasem, gdy stawały się coraz bardziej intensywne, zaczynałem się zastanawiać, co się ze mną dzieje. Brak wiedzy na temat tego, co mi dolega, potęgował moje lęki i prowadził do błędnego koła. Moje myśli były zdominowane przez czarne scenariusze, które dotyczyły nie tylko mnie, ale także moich bliskich. To z kolei potęgowało uczucie straty i braku oparcia, jakby coś już zostało utracone, choć w rzeczywistości tak nie było.*

3. Jakie były Twoje pierwsze objawy?

– *Pierwsze objawy, jakie zauważyłem, miały charakter somatyczny: wysokie ciśnienie, przyspieszone tętno, problemy żołądkowe, szumy w głowie, brak równowagi, a także bezsenność, mimo że to była dopiero początkowa faza choroby. W tamtym czasie nie przyszło mi do głowy, że klasyczne objawy fizyczne mogą wskazywać na kryzys zdrowia psychicznego. Myślałem, że to ciągłe napięcie, którego doświadczałem, było wynikiem presji, jaką na siebie nakładałem, aby zyskać uwagę mojego biologicznego ojca, którego widywałem rzadko po rozwodzie rodziców. Warto zauważyć, że depresja ma bardzo zróżnicowaną definicję, ponieważ u jednego człowieka dany objaw może zupełnie uniemożliwić normalne funkcjonowanie, a u innego wywołać jedynie chwilową zmianę nastroju.*

4. Kiedy po raz pierwszy zrozumiałeś, że możesz cierpieć na depresję?

– *Pierwsze intuicyjne przeczucie, że coś jest nie tak, pojawiło się u mnie w wieku 13 lat. Zaczynałem porównywać swoje życie z życiem innych, pytając ich, skąd czerpią siłę psychiczną i fizyczną do działania. Wciąż zastanawiałem się, dlaczego ja, mimo że miałem wiele powodów do szczęścia, nie potrafię tego szczęścia odczuwać. Strach przed korzystaniem z dobrych momentów wydawał mi się paradoksalny, ale był niezwykle silny.*

5. Czy ktoś z Twojej rodziny miał depresję?

– *Tak, moja babcia cierpiała na depresję. Myślę, że istnieje pewne genetyczne podłoże tej choroby, ale również wzorce zachowań mogą odgrywać znaczącą rolę. Zastanawiam się także, czy alkohol nie pełni roli swoistego znieczulacza emocji. W Polsce wielu ludzi sięga po alkohol, a znaczna część z nich zmagala się wcześniej z zaburzeniami depresyjnymi czy lękowymi. Alkoholizm często bywa wynikiem prób radzenia sobie z tymi problemami, co pokazuje, jak powszechny jest to problem w naszym społeczeństwie.*

6. Czy pamiętasz coś z dzieciństwa, co mogło wskazywać na początki depresji?

– *Kilka sytuacji z mojego dzieciństwa mogło być pierwszymi sygnałami rozwijającej się*

depresji. Przykładem może być rozwód rodziców i związane z nim obietnice spotkań z moim biologicznym ojcem. Każda obietnica spotkania budziła we mnie ogromne nadzieje, ale także ogromną treść, podobną do stresu przed ważnym wystąpieniem. Chciałem zaimponować ojcu, kontrolowałem każde swoje zachowanie, ale często te spotkania nie dochodziły do skutku lub były krótkie i niespełniające moich oczekiwań. To prowadziło do ogromnego rozczarowania i poczucia niespełnienia.

7. Jakie wydarzenia lub sytuacje w dzieciństwie mogły wpłynąć na rozwój Twojej depresji?

– Istnieje wiele powodów, które mogły wpłynąć na rozwój mojej depresji. Przede wszystkim obserwacja smutku mojej mamy oraz moje własne trudności z rozumieniem tego, co dzieje się z moim ciałem, na przykład w przypadku wysokiego ciśnienia tętniczego. Atmosfera panująca wokół mnie była naznaczona smutkiem i pewnym poczuciem beznadziei, co z pewnością miało wpływ na moje emocje i rozwój choroby.

8. Jak Twoi rodzice reagowali na Twoje problemy emocjonalne w dzieciństwie?

– W tamtym okresie wiedza na temat zdrowia psychicznego była jeszcze bardziej ograniczona niż dziś, co często prowadziło do niezrozumienia problemów emocjonalnych u dzieci. Moi rodzice, z powodu swojej opiekuńczości, nie chcieli przyznać, że mogę cierpieć na coś poważnego. Taka niepewność i brak zrozumienia powodowały, że pojęcie depresji było dla nich coraz bardziej niejasne. Mimo to, moi rodzice starali się mnie wspierać, jak tylko potrafili. Udanie się do psychiatry było jednym z najlepszych kroków, jakie podjęli w moim przypadku.

9. Czy szkoła lub nauczyciele zauważyli Twoje problemy i jakie podjęli działania?

– Moje doświadczenie ze szkołą pokazuje, że system edukacji nie jest przygotowany na pomoc dzieciom zmagającym się z depresją, zwłaszcza gdy objawy są trudne do zidentyfikowania. Największy żal mam do jednej z nauczycielek, która nie rozumiała moich somatycznych objawów, które nie były łatwe do zdiagnozowania. Jej brak zrozumienia tylko potęgował moją frustrację i izolację, gdyż mój udział w życiu szkolnym stawał się coraz mniejszy.

10. Jakie były Twoje relacje z rówieśnikami w dzieciństwie?

– Depresja bardzo ograniczyła moje relacje z rówieśnikami. Na początku choroby spędzałem dużo czasu w łóżku, często pod kroplówką, co było wynikiem silnych objawów somatycznych. Przez kilka lat próbowałem nawiązać kontakty z rówieśnikami, ale lęki pesymistyczne wi-
zje nie pozwalały mi na pełne uczestnictwo w życiu towarzyskim. Dzieci szybko wyczuwają, kto potrafi cieszyć się z nimi czasem, a ja, będąc przesączonym negatywnymi myślami, rzadko byłem brany pod uwagę jako równorzędny towarzysz zabaw.

11. Czy doświadczyłeś przemocy lub zaniedbania w szkole lub domu?

– Tak, w szkole doświadczyłem przemocy. Byłem łatwym celem dla starszych uczniów, którzy wykorzystywali moją wrażliwość i problemy emocjonalne. Czułem się jak ranne zwierzę w dzikiej przyrodzie, narażone na ciągłe ataki. Moje stany emocjonalne sprawiały, że byłem bardziej podatny na drwiny i żarty. Myślę, że ludzie mają tendencję do prześladowania osób z problemami psychicznymi, ponieważ daje im to poczucie kontroli i przewagi.

12. Jakie były najgorsze wspomnienia z dzieciństwa związane z depresją?

– Nie potrafię wskazać jednego konkretnego traumatycznego wydarzenia, które najbardziej wpłynęło na moje życie, ponieważ takich wspomnień było zbyt wiele. To nieustanne poczucie niepokoju, zagubienia, strachu i osamotnienia, które towarzyszyły mi przez całe dzieciństwo, sprawiało, że wiele momentów, które powinny być szczęśliwe, były dla mnie niezwykle trudne. Teraz, patrząc wstecz, mogę tylko ubolewać, ile cennych chwil mnie ominęło.

13. Czy był ktoś w dzieciństwie, kto dał Ci duże wsparcie?

– Tak, największe wsparcie otrzymałem od mojej mamy i ojczyma. Mówi się, że przybrany ojciec ma wiele powodów, aby powstrzymać się od emocjonalnego zaangażowania w życie dziecka swojej partnerki, ale w moim przypadku było zupełnie odwrotnie. Ojczym i mama stworzyli wyjątkowo silną więź, która była dla mnie ogromnym wsparciem. Ich relacja dawała mi nadzieję, a świadomość, że nie wszystko spoczywa na barkach mamy, odciążała mnie emo-

cyjonalnie. To wsparcie zrodziło między nami niesamowitą więź, która przetrwała wiele trudnych momentów.

14. Jakie były Twoje ulubione zajęcia w dzieciństwie i czy depresja wpłynęła na w jakiś sposób?

– Przymusowa samotność i zamknięcie w domu z powodu depresji doprowadziły do tego, że rozwijała się we mnie ogromna chęć eksploracji świata, chociażby przez literaturę i filmy. Spędzałem godziny na czytaniu książek i oglądaniu filmów, co pozwalało mi na chwilowe odebranie się od rzeczywistości. Depresja jednak narzucała mi granice, kiedy i gdzie mogłem cieszyć się tymi aktywnościami. Była to smutna forma eskapizmu, gdzie nawet ulubione zajęcia były kontrolowane przez stan mojego umysłu.

Część II: Okres dojrzewania

15. Jak depresja wpłynęła na Twoje życie w okresie dojrzewania?

– Depresja miała ogromny wpływ na moje życie w okresie dojrzewania, który jest kluczowym czasem w kształtowaniu tożsamości i budowaniu własnego "ja". Ten proces samopoznania i konfrontacji własnych wartości z otoczeniem doprowadził do natłoku myśli i obsesyjnej autoanalizy. Na szczęście, moi rodzice nie bagatelizowali moich problemów, nie traktowali ich tylko jako „buntu okresu dojrzewania”, co pozwoliło nam na zbudowanie relacji opartej na zaufaniu. Dzięki temu udało mi się uniknąć wielu typowych dla młodzieży wybryków, ale jednocześnie agresja i impulsywność, które odczuwałem, były skierowane do wewnątrz, ku mojemu ciału i psychice.

16. Czy zmiany hormonalne i fizyczne miały wpływ na Twoją depresję?

– Zmiany hormonalne i fizyczne, które są naturalne w okresie dojrzewania, z pewnością miały wpływ na nasilenie mojej depresji. Wahania nastrojów, które są typowe dla tego okresu, w połączeniu z moimi już istniejącymi problemami emocjonalnymi, sprawiały, że moje stany depresyjne były bardziej intensywne i trudniejsze do zniesienia.

17. Jak radziłeś sobie z presją rówieśniczą i społecznymi oczekiwaniami?

– Zauważyłem, że im mniejsze miałem ambicje, tym mniejsza była presja ze strony otoczenia. Mimo to, moim największym marzeniem było po prostu być zdrowym — móc znów wstawać rano z łóżka i cieszyć się nowym dniem. Brzmi to może banalnie, ale dla kogoś, kto zmagają się z depresją, jest to marzenie fundamentalne. Chciałem przede wszystkim odzyskać podstawowe poczucie normalności, które pozwoliłoby mi na realizację innych marzeń.

18. Czy korzystałeś z mediów społecznościowych i jak to wpłynęło na Twoje samopoczucie?

– W czasach, gdy dorastałem, media społecznościowe nie były jeszcze tak rozwinięte jak dziś. Zanim nadeszła moda na prezentowanie w sieci idealizowanych wersji swojego życia, zdążyłem zrozumieć, że takie profile to często jedynie iluzja, zmanipulowane obrazy, które nie odzwierciedlają rzeczywistości. Dzięki temu nauczyłem się nie traktować mediów społecznościowych zbyt poważnie, co z pewnością ochroniło mnie przed dodatkowym stresem.

19. Jakie były Twoje najgorsze momenty w okresie dojrzewania?

– Z perspektywy czasu trudno jest mi podzielić te momenty na konkretne wydarzenia. Okres dojrzewania to czas intensywnych emocji i przemian, które w moim przypadku były dodatkowo obciążone depresją. Każdy dzień mógł być wyzwaniem, a każde niepowodzenie wydawało się końcem świata. To był czas nieustannej walki ze sobą i swoimi lękami.

20. Czy miałeś myśli samobójcze w tym okresie? Jak sobie z nimi radziłeś?

– Tak, miałem myśli samobójcze. Czuję się rozdarty między chęcią pozostania przy życiu a potrzebą ostatecznej ucieczki od bólu, który odczuwałem. Moje stany depresyjne sprawiały, że balansowałem między nadzieją na poprawę a całkowitą beznadziejnością. Myślę, że gdyby nie realna nadzieja, którą dawali mi moi najbliżsi, mógłbym podjąć próbę odebrania sobie życia. Szacunek do życia moich bliskich powstrzymał mnie przed podjęciem ostatecznego kroku.

21. Jakie wsparcie otrzymałeś od rodziców podczas okresu dojrzewania?

– *Wsparcie, jakie otrzymałem od rodziców, było stałe i niezwykle mocne. Byli przy mnie w każdej chwili, nie bagatelizowali moich problemów, a ich zaangażowanie pomogło mi przejść przez najtrudniejsze momenty. Byli świadomi, że moje problemy emocjonalne to nie jest zwykły „bunt młodzieńczy”, co pozwoliło nam na zbudowanie relacji opartej na zaufaniu.*

22. Czy uczęszczałeś na terapię? Z jakich innych form pomocy korzystałeś?

– *Tak, uczęszczałem na terapię i uważam, że to było kluczowe w mojej walce z depresją. Połączenie farmakoterapii i psychoterapii okazało się skuteczne. Chociaż czasami chciałem się zamknąć w sobie i nie dzielić się swoimi problemami z nikim, to właśnie terapia pomogła mi rozwijać własną perspektywę i lepiej zrozumieć siebie. Wypowiedziane słowa, rozmowy i feedback od terapeuty były dla mnie niezwykle pomocne w procesie zdrowienia.*

23. Jakie były Twoje relacje z nauczycielami w okresie dojrzewania?

– *Moje relacje z nauczycielami były raczej zwyczajne. Starałem się ukrywać swoją depresję, traktując każdy objaw somatyczny i moment paniki jako oznakę słabości, której nie chciałem pokazywać. Niektórzy nauczyciele zauważali, że moje myślenie jest bardziej złożone i że jestem bardziej skłonny do podważania różnych kwestii. Myślę, że naturalnie jestem sceptykiem, co często prowadziło do bardziej krytycznego podejścia do wielu tematów.*

24. Czy były jakieś konkretne sytuacje w szkole, które mogły pogorszyć Twoją depresję?

– *Nie przypominam sobie konkretnych sytuacji w szkole, które miałyby znaczący wpływ na pogorszenie mojej depresji. Szkoła była miejscem, w którym starałem się po prostu przetrwać, unikając nadmiernej uwagi.*

25. Jakie były strategie radzenia sobie z depresją w okresie dojrzewania?

– *W tamtym okresie nie podejmowałem świadomych działań, aby radzić sobie z depresją, ale teraz, z perspektywy czasu, widzę, że pewne mechanizmy były obecne. Przede wszystkim odkryłem, że zdrowe mechanizmy wyparcia złych stanów, takie jak uprawianie sportu, cisza, kontemplacja natury i czytanie książek, były pomocne. Te aktywności pozwalały mi na chwilowe oderwanie się od problemów i były swoistą formą terapii, chociaż wtedy nie zdawałem sobie z tego sprawy.*

Część III: Pierwsza miłość

26. Czy pierwsze relacje romantyczne miały wpływ na Twoją depresję?

– *Myślę, że pierwsze relacje romantyczne w jakiś sposób wpłynęły na moją depresję. Chociaż czułem, że jestem za pewną szybą, która oddzielała mnie od pełnego odczuwania miłosnych uniesień, to jednak te relacje miały znaczenie. Emocje, które towarzyszyły tym związkom, często były mieszanką radości i lęku, co z jednej strony mnie cieszyło, a z drugiej – pogłębiało uczucie samotności.*

27. Jakie były Twoje pierwsze doświadczenia z pierwszą miłością w kontekście depresji?

– *Mimo że byłem w związku, zdałem sobie sprawę, że czuję się niesamowicie samotny. Bycie z kimś nie wykluczało moich wewnętrznych zmagania, a wręcz przeciwnie – czasami pogłębiało uczucie izolacji. Moje oczekiwania wobec miłości były często nierealistyczne, co prowadziło do frustracji i pogłębiania się stanów depresyjnych.*

28. Czy obecnie Twoja partnerka wiedziała o Twoich epizodach depresji i próbuje Cię wspierać?

– *Tak, z czasem uznałem, że aby zbudować zaufanie i stabilność w relacjach, muszę być otwarty wobec swojej partnerki. Podzielenie się swoją historią i doświadczeniami związanymi z depresją było niezbędne, aby nasza relacja mogła się rozwijać w zdrowy sposób. Moja partnerka wykazuje zrozumienie i wsparcie, co jest dla mnie ogromnie ważne.*

29. Jakie były największe wyzwania w utrzymaniu relacji z partnerką przy chorobie?

– *Największym wyzwaniem była chęć ukrycia mojej depresji i jej objawów. Bycie w związku wymagało ode mnie ogromnego wysiłku, aby nie obciążać partnerki moimi problemami. Często czułem się ciężarem, a moje ambicje i odpowiedzialność rosły podwójnie, kiedy byłem z drugą osobą. Z jednej strony chciałem chronić partnerkę przed moimi problemami, z drugiej – bałem się, że jej bezsilność wobec mojej choroby doprowadzi do rozpadu związku.*

30. Czy kiedykolwiek czułeś się ciężarem dla swojej partnerki z powodu depresji?

– *Tak, bardzo często. Wymagania, jakie stawiałem przed sobą, były duże, a w związku z drugą osobą ambicje i odpowiedzialność rosły jeszcze bardziej. Obawiałem się, że partnerka poczuje tę samą bezsilność, jaką ja odczuwałem wobec swojej choroby, co mogłoby doprowadzić do trudnych momentów w naszym związku.*

31. Jakie były najlepsze formy wsparcia od swojej partnerki?

– *Najbardziej doceniałem zrozumienie, że depresja to poważna choroba mózgu, a nie kaprys czy fanaberia. Świadomość, że depresja może dotknąć każdego z nas i że moja partnerka podzielała tę wiedzę, sprawiała, że stawała się moją najbliższą przyjaciółką i wsparciem. Ta akceptacja i empatia były kluczowe w moim procesie zdrowienia.*

32. Czy uczęszczałeś na terapię dla par?

– *Nie, nie uczęszczałem na terapię dla par. Jednakże indywidualna terapia, którą odbyłem, była wystarczająca, aby pomóc mi lepiej zrozumieć siebie i moje potrzeby w związku.*

33. Jakie lekcje wyniosłeś z pierwszych relacji romantycznych?

– *Jest wiele lekcji, które wyniosłem z moich pierwszych relacji. Po pierwsze, rozumiałem, że miłość to nie jest coś, co przychodzi samoistnie – to relacja, której trzeba się uczyć i o którą trzeba dbać. Po drugie, szczerowość jest fundamentem prawdziwej przyszłości, a ukrywanie swoich problemów jedynie pogłębia przepaść między partnerami. Po trzecie, miłość sama w sobie nie jest lekiem na depresję ani inne problemy, ale może być silnym wsparciem w walce z nimi.*

Część IV: Dorosłość

34. Jak wpłynęła depresja na Twoje życie zawodowe?

– *Depresja miała ogromny wpływ na moje życie zawodowe. Zmuszała mnie do przemyślenia, jaką ścieżkę kariery wybrać, aby pogodzić pracę z moim stanem zdrowia. Bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że muszę wybrać zawód, który nie będzie mnie dodatkowo obciążał emocjonalnie, ale jednocześnie pozwoli mi się realizować. Dzięki głębszej introspekcji stworzyłem swój psychologiczny portret, który pomógł mi znaleźć odpowiednią drogę zawodową. Depresja zamknęła przede mną pewne drzwi, ale otworzyła nowe, pozwalając mi skupić się na tym, co naprawdę jest dla mnie ważne.*

35. Jakie były największe wyzwania związane z utrzymaniem pracy podczas choroby?

– *Największym wyzwaniem była nadwrażliwość na stres i relacje z ludźmi w pracy. Choć starałem się dobrze maskować swoje problemy, często czułem się przytłoczony oczekiwaniami współpracowników i presją zawodową. Nie rozumiałem również rywalizacji w pracy, zwłaszcza gdy miała miejsce w zespole. Często brakowało mi asertywności, co prowadziło do sytuacji, w których granica między uprzejmością a wykorzystywaniem mnie przez innych była bardzo cienka.*

36. Jak radziłeś sobie z presją zawodową i stresem w kontekście depresji?

– *Terapia nauczyła mnie, jak radzić sobie z presją zawodową i stresem. Kluczowym elementem była ciągła edukacja i rozwój zawodowy, aby czuć się pewniej w pracy i mieć zabezpieczenie na wypadek trudnych momentów. Nauczyłem się także rozpoznawać i akceptować swoje ograniczenia, co pozwalało mi na bardziej adekwatne reagowanie na sytuacje stresowe.*

37. Czy musiałeś brać wolne z powodu depresji?

– *Tak, niestety musiałem brać wolne z powodu depresji. Często wymyślałem różne powody, aby ukryć prawdziwą przyczynę swojej nieobecności. Takie podejście wynikało z doświadczenia częstego niezrozumienia mojego stanu przez innych. Czułem, że jeśli powiem prawdę, mogę spotkać się z brakiem empatii lub wręcz z ostracyzmem.*

38. Jakie strategie radzenia sobie ze stresem stosujesz w codziennym życiu?

– *Przez lata terapii wypracowałem wiele strategii radzenia sobie ze stresem. Jedną z nich jest skupienie się na konkretnym bodźcu podczas ataku paniki, co pozwala mi odzyskać kontrolę nad sobą. Inna technika to relaksacja, oparta na metodzie stworzonej przez niemieckiego psychiatrę, która polega na koncentracji na wewnętrznych doznaniach i stosowaniu sugestii*

kierowanych do umysłu, aby osiągnąć stan głębokiej relaksacji. Najważniejszą jednak strategią było wypracowanie wniosków i poglądów, które stały się nowymi strukturami myślowymi, pozwalającymi mi lepiej reagować na bodźce z otoczenia. Uświadomienie sobie swoich autodestrukcyjnych zachowań względem zdrowia fizycznego i psychicznego również było kluczowe. Jednak z czasem odkryłem, że nadmierna introspekcja i próba ciągłego analizowania własnych stanów emocjonalnych mogą prowadzić do przesilen. Dlatego nauczyłem się również szukać równowagi, zwracając uwagę na to, aby nie przytłaczać się nadmierną analizą własnych myśli i uczuć. Regularne praktykowanie mindfulness, skupienie na chwili obecnej oraz akceptacja tego, czego nie mogę zmienić, stały się ważnymi elementami mojego życia.

39. Czy korzystasz z terapii lub farmakoterapii?

– Obecnie już nie korzystam z terapii ani farmakoterapii. Jednak doświadczenia, jakie zdobyłem podczas terapii, na stałe wpłynęły na moje podejście do życia. Dzięki temu nauczyłem się lepiej zarządzać swoim stanem emocjonalnym i dbać o zdrowie psychiczne.

40. Jakie były Twoje relacje rodzinne i społeczne w dorosłym życiu?

– W dorosłym życiu moje relacje rodzinne i społeczne stały się bardziej stabilne i pewne. Świadomość, którą wypracowałem podczas terapii, pozwoliła mi na lepszą selekcję ludzi wokół siebie i budowanie zdrowszych relacji. Relacje rodzinne, zwłaszcza z najbliższymi, były kontynuacją procesu terapii, dzięki czemu stały się mniej zależne od moich wewnętrznych stanów emocjonalnych. Zbudowanie swojej granicy, tzw. autonomii, pozwoliło mi na większą pewność siebie i niezależność w relacjach.

41. Czy depresja wpłynęła na Twoje relacje z rodziną i przyjaciółmi?

– Tak, depresja miała wpływ na moje relacje, ale niekoniecznie w sposób negatywny. W pewnym sensie pogłębiła moje więzi z tymi, którzy wykazali zrozumienie i wsparcie. Te relacje stały się bardziej autentyczne i głębokie, ponieważ byłem zmuszony być szczery ze sobą i z innymi na temat tego, przez co przechodzę.

42. Jakie były Twoje najlepsze i najgorsze doświadczenia z radzeniem sobie z depresją w dorosłości?

– Dorosłość, paradoksalnie, stała się sprzymierzeńcem w mojej walce z depresją. Dojrzwianie emocjonalne i zdobyta przez lata wiedza pozwoliły mi lepiej radzić sobie z trudnymi stanami. Najgorsze momenty związane były z poczuciem bezsilności i strachu przed nawrotem choroby, ale najlepsze doświadczenia to te chwile, kiedy udało mi się odzyskać kontrolę nad swoim życiem i zacząć na nowo cieszyć się codziennością.

Część V: Depresja w kontekście pracy zawodowej

43. Jak stres zawodowy wpływa na Twoją depresję?

– Zaskakująco, stres zawodowy w moim przypadku działał w pewnym sensie motywująco. Wynika to z faktu, że moja praca jest moim powołaniem. Dzięki pozytywnym doświadczeniom w walce z depresją nauczyłem się odpowiednio reagować na stresory zawodowe. Praca stała się dla mnie nie tylko źródłem zarobku, ale także miejscem, które nakierowuje mnie na postawę zgodną z moimi wartościami i przekonaniami. Praca, która daje satysfakcję, może przynieść ulgę nawet w trudnych momentach.

44. Czy doświadczyłeś wypalenia zawodowego?

– Tak, doświadczyłem wypalenia zawodowego, ale miało to miejsce na początku mojej kariery, gdy pracowałem na stanowisku, które nie było zgodne z moimi predyspozycjami. Od kilku lat nie doświadczyłem tego stanu, ponieważ obecnie pracuję w zawodzie, który jest dla mnie odpowiedni i zgodny z moimi zainteresowaniami oraz wartościami.

45. Jakie są Twoje doświadczenia z pracą podczas epizodów depresji?

– Na szczęście obecnie nie mam epizodów depresyjnych, ale z przeszłości wiem, jak trudne mogą być te chwile. Wcześniej praca podczas takich epizodów była wyzwaniem, zwłaszcza gdy musiałem ukrywać swoje problemy przed współpracownikami. Jednak nauczyłem się, że ważne jest, aby być świadomym swoich ograniczeń i wiedzieć, kiedy potrzebuję odpoczynku lub wsparcia.

46. Czy Twoje miejsce pracy oferuje Ci jakieś formy wsparcia w związku z depresją?

– *Nie, moje miejsce pracy nie oferuje specjalnych form wsparcia związanych z depresją, ale nie czuję, aby było to konieczne. Praca, która mnie satysfakcjonuje, sama w sobie jest wsparciem. Satysfakcjonująca praca może pełnić funkcję terapeutyczną, pomagając mi utrzymać zdrowie psychiczne.*

47. Jakie zmiany w miejscu pracy mogłyby pomóc osobom z depresją lepiej sobie radzić?

– *Myślę, że wiele zależy od indywidualnego podejścia oraz od zmiany w przepisach prawa pracy. Warto jednak zadbać o zwiększenie świadomości ludzi na temat zdrowia psychicznego w każdym miejscu pracy. Zrozumienie i empatia ze strony współpracowników oraz pracodawcy mogą znacznie poprawić komfort pracy osób zmagających się z depresją.*

48. Czy kiedykolwiek rozważałeś zmianę ścieżki kariery z powodu depresji?

– *Tak, rozważałem to, zwłaszcza na początku mojej kariery, gdy zmagalem się z wyborem odpowiedniej drogi zawodowej. Jednak z czasem, dzięki analizie swoich możliwości i ograniczeń, udało mi się wybrać ścieżkę, która jest zgodna z moimi predyspozycjami i nie wymagała ode mnie cofania się ani zmiany kursu.*

49. Jakie są Twoje doświadczenia z zarządzaniem zespołem w kontekście depresji?

– *Depresja, a dokładniej świadomość wynikająca z walki z nią, pomogła mi rozwijać umiejętności miękkie, które są kluczowe w zarządzaniu zespołem. Dzięki temu lepiej rozumiem emocje innych ludzi, co pozwala mi skuteczniej komunikować się z członkami zespołu i budować z nimi zdrowe relacje. W mojej pracy staram się być empatycznym liderem, który potrafi dostrzec problemy i wyzwania, z jakimi mogą zmagać się moi współpracownicy.*

Część VI: Depresja Na Starość

50. Czy myślałeś o tym, jak depresja może wpłynąć na Twoje życie w starszym wieku?

– *Tak, zastanawiałem się nad tym, jak w przyszłości depresja może wpływać na moje życie. Martwię się o kondycję mojego mózgu i równowagę hormonalną, które z wiekiem mogą się zmieniać. Z drugiej strony, mam nadzieję, że wysoka świadomość, którą udało mi się rozwinąć przez lata, pomoże mi lepiej zrozumieć i zaakceptować ten etap życia. Myślę, że z odpowiednim podejściem, mogę postrzegać starość jako czas refleksji i dalszego rozwoju.*

51. Czy masz plany dotyczące wsparcia i leczenia depresji na przyszłość?

– *Tak, myślę o przyszłości i o tym, jak mogę zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Planuję kontynuować pracę nad sobą poprzez refleksję nad stanami wewnętrznymi, motywami oraz zachowaniami. Chciałbym także pozostać aktywny intelektualnie, co pomoże mi utrzymać umysł w dobrej formie.*

52. Jakie masz strategie na radzenie sobie z depresją w starszym wieku?

– *Moje strategie na radzenie sobie z depresją w starszym wieku obejmują intelektualizację oraz poświęcenie się kulturze i rodzinie. Zamierzam odnaleźć się w roli, która będzie dawała mi poczucie sensu i celu. Wierzę, że aktywność umysłowa, zaangażowanie w życie rodzinne i kontynuacja pasji pozwolą mi zachować równowagę i szczęście w starszym wieku.*

Część VII: Zakończenie

53. Co chciałbyś powiedzieć osobom, które również zmagają się z depresją?

– *Chciałbym powiedzieć, że mimo że mam własne doświadczenia z depresją, nie jestem w stanie w pełni zrozumieć, przez co przechodzicie. Każdy z nas jest inny, każdy z nas inaczej odczuwa i reaguje na otaczający nas świat. Dlatego nie ma jednej, uniwersalnej recepty na wyjście z tej choroby. Jednak wiem jedno: bez zwiększonej, bolesnej świadomości i pracy nad sobą, trudno zrobić krok ku lepszym chwilom. To może być trudne i bolesne, ale jest to niezbędne, aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem i zacząć dostrzegać światło w tunelu.*

54. Jakie są Twoje najważniejsze lekcje życiowe, które wywnioskowałeś przez depresję?

– *Z depresji wyciągnąłem kilka ważnych lekcji. Po pierwsze, to, że czasem chcemy do brze i jesteśmy przekonani o słuszności naszych działań, nie oznacza, że tak rzeczywiście jest. Czasami nasze intencje mogą nie przynieść oczekiwanych efektów, co uczy nas pokory. Po drugie, zrozumiałem, że nic nie jest pewne, a wszystko jest możliwe, szczególnie gdy mamy*

świadomość swoich ograniczeń i możliwości. Ostatnia lekcja dotyczy reakcji otoczenia — nie powinniśmy pozwalać, aby kontrolowały one nasze zachowanie, emocje i decyzje. To my mamy decydować o tym, jak reagujemy na bodźce zewnętrzne, a nie odwrotnie.

55. Jaką radę dałbyś osobom, które są bliskie komuś z depresją?

– Chciałbym podkreślić, jak ważne jest okazywanie zrozumienia i empatii wobec osoby zmagającej się z depresją. Czasem najlepsze, co możemy zrobić, to po prostu być obok, słuchać i wspierać, nie próbując na siłę rozwiązywać problemów. Depresja to choroba, która nie zawsze ma proste rozwiązania, dlatego cierpliwość i akceptacja są kluczowe. Nie oceniacie, nie dawajcie rad, których sami byście nie chcieli słyszeć – po prostu bądźcie wsparciem w trudnych chwilach.

56. Czy masz plany dotyczące przyszłości, które mają na celu dalsze dbanie o zdrowie psychiczne?

– Tak, z pewnością chcę kontynuować pracę nad sobą. Planuję dalej rozwijać swoją świadomość i refleksję nad własnymi stanami emocjonalnymi. Chcę też być bardziej zaangażowany w działania, które pomagają innym zrozumieć i radzić sobie z depresją. Mam zamiar kontynuować rozwój intelektualny, co pozwala mi utrzymać umysł w dobrej formie i przeciwdziałać nawrotom choroby.

57. Jakie są Twoje najważniejsze cele na przyszłość w kontekście zdrowia psychicznego?

– Moim najważniejszym celem na przyszłość jest utrzymanie równowagi emocjonalnej i duchowej, niezależnie od okoliczności, jakie mogą nadejść. Chciałbym kontynuować rozwijanie swoich pasji, być obecnym dla moich bliskich i pielęgnować relacje, które są dla mnie ważne. Staram się także być przygotowany na ewentualne trudności i wiedzieć, jak sobie z nimi radzić, zanim się pojawią. Dbalność o zdrowie psychiczne jest dla mnie priorytetem na każdym etapie życia.

58. Jakie widzisz możliwości dalszego rozwoju w zakresie radzenia sobie z depresją?

– Widzę wiele możliwości dalszego rozwoju, zarówno osobistego, jak i w kontekście pomocy innym. Planuję dalej zgłębiać techniki mindfulness, medytację i inne metody pracy z umysłem. Chciałbym również zaangażować się w działalność na rzecz osób zmagających się z depresją, może poprzez edukację, warsztaty czy spotkania wsparcia. Ważne jest dla mnie, aby dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi, którzy mogą być na początku swojej drogi do zdrowienia.

59. Co chciałbyś osiągnąć w kontekście zdrowia psychicznego w najbliższych latach?

– W najbliższych latach chciałbym osiągnąć stan pełnej akceptacji siebie i swojego życia, niezależnie od wyzwań, jakie mogą nadejść. Moim celem jest nie tylko utrzymanie zdrowia psychicznego, ale także dalsze jego rozwijanie, aby móc lepiej reagować na zmieniające się warunki życiowe. Chciałbym również zbudować stabilne, zdrowe relacje z ludźmi, które będą oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

60. Czy chciałbyś coś dodać na zakończenie tego wywiadu?

– Chciałbym zakończyć ten wywiad, podkreślając, jak ważna jest świadomość siebie i swoich emocji. Depresja to choroba, która może dotknąć każdego, ale z odpowiednim wsparciem i pracą nad sobą można z nią walczyć i ją pokonać. Zachęcam każdego, kto zmagają się z depresją, aby szukał pomocy, nie bał się mówić o swoich problemach i pamiętał, że zawsze jest nadzieja na lepsze jutro. Dziękuję za możliwość podzielenia się swoją historią.

Tytuł: Depresja i ja

Streszczenie: Poniższa publikacja na temat depresji ma przedstawić depresję jako zjawisko społeczne i medyczne, które wymaga współpracy różnych dziedzin wiedzy, w tym psychiatrii, psychologii, socjologii i zdrowia publicznego. Jest to choroba, która nie tylko wpływa na jednostki, ale również ma poważne konsekwencje dla całych społeczeństw, wpływając na ich zdrowie, dobrostan oraz funkcjonowanie. Współczesna literatura polska podkreśla konieczność wieloaspektowego podejścia do tego problemu, uwzględniającego zarówno biologiczne, jak i społeczne uwarunkowania

depresji. Jak depresja wpływa na funkcjonowanie w życiu przedstawię na podstawie wywiadu z Marcinem w kolejnych etapach życia od dzieciństwa do dorosłości, ujmując również pierwszą miłość, jak i pracę zawodową. Wywiad ukazuje zarówno osobiste zmagania, jak i szersze zjawiska społeczne, takie jak stygmatyzacja i brak zrozumienia. Rozmowa jest świadectwem, jak niezwykle ważne jest otwarcie się na podejmowanie walki o siebie, a mówienie o tym pozwala zrozumieć, jak różnorodne mogą być objawy i doświadczenia związane z tą chorobą. Najważniejszym działaniem jest zwiększenie świadomości społecznej, poprawa dostępności do opieki zdrowotnej oraz wsparcie ze strony bliskich, gdyż to kluczowe poczynania w walce z tą chorobą. Indywidualne historie osób zmagających się z depresją, takie jak te przedstawione w wywiadzie, są ważnym narzędziem edukacyjnym i wsparciem dla innych. Statystyki pokazują, że problem ten rośnie, co wymaga zdecydowanych działań na różnych poziomach, od polityki zdrowotnej po edukację społeczną.

Słowa kluczowe: depresja, terapia, psychoterapia

Title: Depression and Me

Abstract: The following publication on depression aims to present it as a social and medical phenomenon that requires collaboration across various fields of knowledge, including psychiatry, psychology, sociology, and public health. Depression is a disease that not only affects individuals but also has serious consequences for entire societies, impacting their health, well-being, and functioning. Contemporary Polish literature emphasizes the need for a multifaceted approach to this issue, considering both the biological and social determinants of depression. I will illustrate how depression affects functioning in life through an interview with Marcin, covering different stages of life from childhood to adulthood, including his first love and professional work. The interview highlights both personal struggles and broader social phenomena, such as stigmatization and lack of understanding. The conversation serves as a testimony to the importance of opening and fighting for oneself, and how speaking about it can help others understand the diverse symptoms and experiences associated with this illness. The most crucial actions are raising public awareness, improving access to healthcare, and providing support from loved ones, as these are key steps in the fight against this disease. Personal stories of people struggling with depression, like those presented in the interview, are important educational tools and offer support to others. Statistics show that this problem is growing, which requires decisive action on various levels, from health policy to public education.

Keywords: depression, therapy, psychotherapy

Bibliografia

- Bauman, Zygmunt. (2007). *Płynne życie*. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
- Czernikiewicz, Andrzej. (2011). *Psychiatria – podręcznik dla studentów*, red. Jolanta Rabe-Jabłońska, Marek Jarema. *Psychiatria*. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
- Jaremo, Marek. (2015). *Psychopatologia*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Kępiński, Antoni. (1974). *Melancholia*. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
- Morawska, Anna. (2015). *Twarze Depresji*. Warszawa: Wydawnictwo Świat Książki.
- Opoczyńska, Małgorzata. (2009). *Podstawy psychiatrii*. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
- Prus, Bolesław. (2024). *Lalka*. Warszawa: Oficyna Wydawnicza MG 2024.
- Szacki, Jerzy. (2011). *Kultura depresji?* Kraków: Wydawnictwo Literackie.
- Wojtyła, Anna. (2013). *Edukacja zdrowotna w szkole*. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
- Woronowicz, Bogdan. (2010). *Depresja. Jak leczyć i jak żyć?* Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia.